

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕДАКТОРА ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

© 2025 Филиппин Д.А., Григорьев А.В.

Предложен новый подход к построению онтологий, расширение машины вывода логикой троичных предикатов и модификация инструментов редактора онтологий в интегрированную среду разработки (IDE). В статье рассматриваются возможности редактора онтологий Protégé и Ontorion Fluent Editor на примере построения онтологии общеизвестной «загадки Эйнштейна», как основа построения дескриптивных онтологий (OWL). Описаны теоретические основы предлагаемых модификаций, а также конкурентные преимущества практического применения предлагаемых методов.

Ключевые слова: онтология, аксиома, факт, триплет, концепт, объект, субъект, отношение, экземпляр класса, dl query, SPARQL, OWL.

Введение. Системы программного обеспечения не существуют изолировано от окружающего мира. Они эксплуатируются в определенной социальной и организационной среде, поэтому системные требования должны разрабатываться с учетом этой среды. Многие представленные на рынке программные системы практически не имеют спроса именно потому, что не учитывают важности социальных требований [1].

Среди множества разделов искусственного интеллекта, в эпоху экспоненциального развития нейросетей, онтологии выделена небольшая ниша развитой семантической сети, чаще всего требующая знания эксперта и имеющая довольно сложный порог вхождения для неподготовленного пользователя. Онтология в контексте искусственного интеллекта – это формальное представление знаний о предметной области, использующее концептуальную схему для организации понятий, их свойств и отношений. Таким образом необходимы средства, позволяющие расширить возможности онтологии для решения рутинных задач, как альтернативу нейронным сетям и средства расширения существующих инструментов разработки, которые требуют логических рассуждений.

Актуальность проблемы. В последние годы разработка онтологий – явное формальное описание терминов предметной области и отношений между ними – переходит из мира лабораторий по искусственному интеллекту на рабочие столы экспертов по предметным областям. Во всемирной паутине онтологии стали обычным явлением, что означает необходимость появления средств, позволяющих решать рутинные задачи на основе семантических описаний, отличных от нейросетей.

В широком смысле онтологическая модель – это база данных в концепции открытого мира. Система не может доказать истинность или ложность утверждения если об этом ничего не сказано, в то время как в классической базе данных такое исключение трактуется как ошибка (false).

Работа выполнена в рамках молодежной научной лаборатории «Искусственный интеллект» (код НИОКТР FRFR-2024-0010)

Онтология в наше время [2] не имеет четкого определения и как показал анализ трудов, в разных источниках трактуется по-разному. Под определение онтологии попадают и многие другие понятия, в том числе и иерархия классов в ООП, концептуальные карты, семантические сети, словари с определениями, таксономия, тезаурусы (таксономия в терминах) и т.п.

Применение онтологий в различных информационных системах (ИС) достаточно широко исследовано. Основная цель онтологического подхода предложить схему, способную выполнять задачи через интуитивно понятный интерфейс, позволяющий опытным и менее опытным пользователям взаимодействовать с ней легко и комфортно. Тем не менее, на текущий момент, процесс создания онтологий имеет ряд недостатков. Некоторые авторы указали на ряд проблем, возникающих при подборе существующих онтологий, тяжело, а иногда, и невозможно найти подходящую онтологию из числа существующих под конкретные задачи. С другой стороны, создание новой онтологии является сложным и достаточно дорогостоящим процессом [2].

Применение онтологий для разработки программного обеспечения потенциально позволяет решить задачу расширения фундаментальных инструментов проектирования. Следовательно, имеет место актуальная задача модернизации существующих инструментов построения онтологий в интегрированную среду разработки (IDE).

Постановка задачи. Целью предлагаемой работы является разбор решения общеизвестного примера «загадки Эйнштейна» в редакторе онтологий Protégé, с последующим изложением модификаций существующих инструментов и описанием преимуществ их применения. А именно, модернизация существующих инструментов построения онтологий в интегрированную среду разработки (IDE).

IDE (Integrated Development Environment) интегрированная среда разработки – комплекс программных средств, используемый программистами для разработки программного обеспечения. IDE объединяет инструменты для написания, тестирования и отладки кода в одном интерфейсе, что упрощает процесс разработки.

К модификации редактора онтологий в IDE следует подходить в рамках этнографического подхода, т.е. ориентируясь на потребности конечного пользователя. Этнографический подход к формированию системных требований используется для понимания и формирования социальных и организационных аспектов эксплуатации системы. Этнографический подход, в той или иной степени, необходим при проектировании любой программной системы, в том числе для рассматриваемого редактора онтологий, которая ориентирована на достаточно большую аудиторию. Редактор онтологий, ориентированный на конечного пользователя, это не просто программная система, ориентированная на поиск знаний, это своего рода тип «умной» графовой базы данных (NoSQL).

Среди задач, решаемых онтологиями, был сделан акцент на организации предметной области знаний в виде концептуальной схемы для программистов, т.е. снизить порог вхождения и оптимизировать под рутинные задачи, свойственные нейронным сетям. Для достижения этой цели оптимально отойти от научного изучения общества через язык (семиотика, построенная на трудах лингвиста Франца де Соссюра, получившая свое развитие в семиотической модели «треугольник Фреге») [3] и представить онтологию, ориентируясь не на смысл, а - на знак, который обязательно должен иметь смысл (семиотика, построенная на трудах Чарльза Сандерса Пирса, которая получила свое развитие в семиотической модели «квадрат Пospelова») [4].

Семантический треугольник Г. Фреге [3] основан на трактовке логического символизма как универсального языка, поэтому невозможно сказать что-либо вне рамок самой системы, имеющей план выражения, сигнификат и денотат. Явления социальной действительности интерпретируются как «существование в мире» посредством языковых (знаковых) структур и представляются тройной категоризацией: вещь – событие – произведение. Для онтологии этот вид семиотики отражается в том, что индивид может не иметь класса, т.к. не создается как экземпляр какого-либо класса.

Квадрат Поспелова [4] включает в себя:

- метазнак, определяющий имя семиотической системы (множество знаков-символов);
- синтаксис, определяющий правила построения знаковой системы;
- семантику, определяющую смысл;
- прагматику, определяющую основные действия, которые возможно выполнить в рамках этой семиотической системы.

Таким образом, ключевое изменение при переходе из языковой семантики в знаковую, это ввод ограничений «слишком» открытого мира:

- каждый индивид создается как экземпляр какого-то класса и не может существовать отдельно;
- работать с описанными данными, либо дополнительно создавать ограничения для работы с группой или подмножеством существующих классов или индивидов (отмена потребности описания перечислений индивидов для классов);
- перенести логику обработки запросов на аксиоматику предикатов, а не аксиоматику классов-концептов.

Для анализа возможностей инструмента онтологии был выбран редактор онтологий Protégé. Этот редактор имеет исчерпывающую документацию, поддерживается значительным сообществом, состоящим из разработчиков и ученых, правительственных и корпоративных пользователей, использующих его для решения задач, связанных со знаниями. Protégé доступен для свободного скачивания с официального сайта вместе с плагинами и онтологиями [5].

Этот редактор основан на фреймовой модели представления знания ОКВС (Open Knowledge Base Connectivity) и снабжен рядом плагинов, что позволяет адаптировать его для редакторов моделей в разных форматах [6].

Рис. 1. Представление онтологии в редакторе Ontorion Fluent Editor 2015

В качестве альтернативного взгляда на инструмент онтологии был выбран редактор онтологий от польских разработчиков Ontorion Fluent Editor (рис.1), который имеет скриптовое управление и возможность использовать в работе реальный английский, но не умеет обрабатывать отрицания предикатов и довольно скупо поддерживает основные возможности OWL, имея лишь аналог DL-Query. Разработчики предлагают, как альтернативу возможность скачать разработанную онтологическую модель в OWL, затем открыть в нужном редакторе и доработать. Также редактор поддерживает продукции (IF...THEN...), в отличии от Protégé.

Формальное определение онтологии. Выполним анализ формальных моделей согласно их историческому изменению: RDF, RDFS, (DAML+OIL), OWL, OWL2.

Формальная модель онтологической системы [7]:

$$\Sigma^O = \langle O^{meta}, O^{d\&t}, \Xi^{inf} \rangle, \quad (1)$$

где O^{meta} – онтология верхнего уровня, в которой описаны все основные концепты предметной области (чаще всего метаонтология DBpedia [7], классы в которой нельзя применять для создания индивидов, но можно настраивать эквивалентность с помощью механизма «*running*». Классы в DBpedia являются абстракцией высшего уровня); $O^{d\&t}$ – множество онтологий предметной области; Ξ^{inf} – модель машины вывода.

Онтологическая система также представлена стандартом онтологического исследования IDEF5. В целом стандарт IDEF5 предоставляет структурированную методологию, с помощью которой можно наглядно и эффективно разрабатывать, поддерживать и изучать онтологию, а набор этих инструментов, по сути, и является онтологией системы. Методология IDEF5 обеспечивает наглядное представление данных, полученных в результате обработки онтологических запросов в простой естественной графической форме. Также имеет в своем арсенале 2 языка:

- схематический язык (Schematic Language-SL) – является визуальным и использует графические элементы, где классы-концепты отображаются кружочками, а связи между ними линией (рис.2);
- язык доработок и уточнений (Elaboration Language-EL) – язык представления в виде структурированного текста.

Рис. 2. Графическое отображение IDEF5 [8]

Язык SL позволяет строить разнообразные типы диаграмм и схем в IDEF5. Основная цель всех этих диаграмм - наглядно и визуально представлять основную онтологическую информацию. Всего существует четыре основных вида схем, которые наглядно используются для накопления информации об онтологии в достаточно прозрачной графической форме:

- диаграмма классификации – для логической систематизации знаний, накопленных при изучении системы;
- композиционная схема – для наглядного отображения состава объектов, относящихся к тому или иному классу-концепту;
- схема взаимосвязей – для отображения зависимостей между самими же классовыми взаимосвязями;
- диаграмма состояния объекта – для документирования процесса с точки зрения изменения состояния объекта.

Диаграмма состояний (рис.3) является попыткой реализовать пространственно-временную логику в рамках онтологии, но ограничена несколькими состояниями описываемого объекта без учета временных отрезков, позволяя лишь описать эволюционные изменения объекта в целом.

Рис. 3. Диаграмма состояний IDEF5 [8]

Следовательно, на текущий момент онтологическая система в целом представлена с одной стороны концепцией «глобального описания» (1), в которой основные термины описаны в метаонтологиях по типу DBpedia, далее подгружаются в текущую онтологию предметной области, и с другой, стандартом нотации IDEF5. Также можно сделать вывод, что методы реализации инструмента онтологической системы (1) развивались отдельно от стандарта нотаций IDEF5, т.к. явно видны различия в подходах описания, особенно в наличии диаграммы состояний, которой на сегодняшний день нет ни в каком виде в рассматриваемых редакторах Protégé, Ontorion Fluent Editor и других не коммерческих версиях.

Рассмотрим языки описания онтологий.

Языки представления знаний [2] или языки описания онтологий, имеют весьма важное значение в управлении знаниями. На сегодняшний момент выделяют три основных класса языков описания онтологий:

- традиционные языки спецификации онтологии (KIF, Ontolingua, CycL, LOOM, OKBC, OCML, Flogic);
- языки, основанные на web-стандартах (XOL, SHOE, UPML, XML);
- специальные языки для обмена онтологией через web (RDF, RDFS, DAML, OIL, OWL).

Для рассмотрения истории развития формальной модели онтологии остановимся на языках RDF, RDFS, OWL и OWL2. На это решение повлияли возможности этих языков описания онтологий, их последовательное развитие методом усложнения существующих средств или введения новых. А также потому, что эти языки включают все лучшее, что на текущий момент было реализовано в семантических сетях.

Формальная модель базовой (фундаментальной) онтологии [9] RDF:

$$O = \langle K, O, A \rangle, \quad (2)$$

где K – множество концептов (понятий, терминов) предметной области; O – множество отношений между концептами; A – множество функций интерпретации (аксиоматизации), заданных на концептах и/или отношениях онтологии [9].

В выражении (2) описывается фундаментальная формальная модель онтологии, представленная триплетом «*субъект* → *предикат* → *объект*» на языке RDF (Resource Description Framework). Для каждого описанного множества применяются ограничения: множество должно быть не пустое и множество должно иметь конечное число элементов. Таким образом, можно однозначно определить элементы, которые не являются онтологией:

- при $\langle K, \emptyset, \emptyset \rangle$ — словарь;
- при $\langle K, O, \emptyset \rangle$ — таксономия понятий;
- при $\langle K_1 \cup K_2, \emptyset, \emptyset \rangle$ — тезаурус.

Тезаурусы имеют дерево классов-концептов с множественным наследованием, из-за чего их часто путают с онтологиями, но исходя из описанного ограничения (множества не должны быть пустыми) тезаурусы не являются онтологией, т.к. содержат пустое множество аксиом, что противоречит ограничению в рамках фундаментальной модели онтологии.

Формат RDFS (3) расширяет базовое описание онтологий (RDF) такими инструментами как: иерархия классов (наследование), литералы (аннотация или описание), иерархия отношений, а также указания источника «domain» и значения «range» для бинарных отношений. Также позволяет указывать атрибуты «type» с описанием принадлежности к классу-концепту, т.е. переменные и другие источники данных. Но арифметические операции выполняет не умеет.

Формальная модель расширенной онтологии RDFS:

$$\langle K_1 \cup K_2, O_1 \cup O_2, A \cup \kappa, \alpha, l \rangle, \quad (3)$$

где $K_1 \cup K_2$ – дизъюнкция множеств концептов (понятий, терминов) предметной области; $O_1 \cup O_2$ – дизъюнкция множеств отношений между концептами; $A \cup \kappa$ – дизъюнкция множеств функций интерпретации (аксиоматизации), заданных на концептах и/или отношениях онтологии и множеств, указывающих на классы «субъект» (domain) и «объект» (range), используемые с данным свойством; α – множество атрибутов классов (констант); l – множество литералов (rdfs:label – человекочитаемое имя ресурса, rdfs:comment – текстовый комментарий, rdfs:seeAlso – ссылка на объясняющий ресурс и т.п.).

Для разработки прикладной онтологии [2] чаще всего делают выбор в пользу OWL (Ontology Web Language), т.к. он расширяет RDFS, устраняет ограничения языков DAML и OIL, при построении онтологий можно ссылаться на ранее созданные онтологии, чтобы избежать избыточности и строить интегрированные онтологии.

Налагаемые ограничения языком DAML+OIL: неизменяемость, ограничение доступа к данным, контроль за действиями сторон, ограничение на преобразование данных, ограничение свойства, возможность накладывать ограничения на позиции в определениях классов, установка отношений (симметрично, транзитивно), которые в RDF/RDFS были невозможны и др.

OWL – стандарт консорциума W3C для описания онтологий в семантической паутине, базирующийся на дескриптивной логике – разрешимом фрагменте логики первого порядка с четкими вычислительными свойствами. OWL позволяет формально определять классы, свойства и отношения между ними для веб-ресурсов и произвольных объектов реального мира.

Таким образом, онтологии в моделях [10], основанных на дескриптивной логике (OWL), составляют кортеж:

$$O = \langle C, R, H_c, H_R, I, A \rangle, \quad (4)$$

где C – множество классов; $R: C \times C$ – множество свойств классов; $H_c: C \times C$ – иерархия классов; $H_R: R \times R$ – иерархия отношений; I – множество индивидов; A – множество аксиом над классами и ограничений отношений.

В настоящее время применяется язык описания онтологий OWL2, который не имеет единого стандарта и представлен тремя профилями, каждый из которых налагает определенные ограничения:

- OWL2 EL — оптимизирован для обработки онтологий с большим числом классов и свойств, алгоритмы логического вывода завершаются за полиномиальное время;

- OWL2 QL — ориентирован на онтологии с множеством индивидуальных объектов, обеспечивает логарифмическое время выполнения запросов;

- OWL2 RL — предназначен для интеграции с языками правил, повышает выразительность RDFS- онтологий [11].

Аргументация в OWL (описание логики) [11] основана на том, что известно как предположение об открытости мира (OWA). Предположение об открытости мира означает, что мы не можем предположить, что «что-то» не существует до тех пор, пока четко не будет сказано, что оно не существует. Другими словами, если «что-то» не было сказано, для того чтобы быть фактом, нельзя предположить его ложным — предполагается, что «знания просто не было добавлено к базе знаний».

Классы могут быть описаны с помощью ограничений:

- ограничение квантификатора – классифицируются как экзистенциальные (которые участвуют в, по крайней мере, одном отношении по указанному свойству для отдельных индивидов, которые являются членами указанного класса) и универсальные (имеющих только данное отношение к отдельным индивидам, которые являются членами конкретного класса);

- ограничение мощности – имеют минимальное, максимальное или точно заданное количество отношений с другими индивидами или значениями;

- ограничение переменных – могут быть созданы для уточнения нашего описания класса или ограничения области значений свойств.

Следует отметить, что экземпляр класса в редакторе онтологий создается как индивид, а не как экземпляр какого-либо класса. Поэтому может вовсе не иметь класса и изначально пересекаться с другими индивидами, с целью вывода о том, что некоторые индивиды являются или могут являться эквивалентными друг другу согласно заданным фактам. Такое поведение налагает дополнительные сложности в построении онтологии и делает невозможным ручное построение большой базы знаний с нуля. Рассмотрим машину вывода в редакторах онтологий.

Ризонер (reasoner) в онтологии — машина логического вывода, которая на входе получает граф с логическими аксиомами и выводит новые факты. Основные задачи, которые решает ризонер: классификация сущностей и создание новых связей между ними [10]. Наиболее популярным ризонером в Protégé является HermiT.

Ризонер позволяет получить новые факты или отловить ошибки внутри самого редактора, но не выполняет никаких запросов. Для этой цели применяются такие инструменты как язык запросов похожий на SQL SPARQL и плагин простых запросов DL-query. В системе Protégé для работы с SPARQL используется плагин SPARQL Query, который позволяет составлять и выполнять запросы на этом языке прямо из пользовательского интерфейса программы. Поддержка SPARQL также реализована в версии Fluent Editor 2014 R2. По умолчанию в редакторе есть встроенный движок SPARQL, который позволяет мгновенно исследовать онтологии с помощью запросов к данным.

SPARQL (язык запросов к графу знаний) используется в онтологии для работы с данными, представленными в формате RDF. SPARQL позволяет создавать сложные запросы, которые связывают отношения с данными, фильтруют по критериям и возвращают настраиваемое представление данных, но являются достаточно скромными. Для расширения возможностей предназначены синтаксисы записи правил логического вывода, определяемых пользователем: SWRL, SPIN и SHACL. Правила SWRL исторически возникли первыми и в промышленных применениях практически не используются. Затем появилась нотация SPIN, но на настоящее время актуальной является спецификация SHACL, определяющая способы записи условий проверки консистентности онтологий, и ее расширение SHACL Rules, предназначенное для записи произвольных правил получения новых фактов на основании уже известных. Несмотря на существенно различный синтаксис, идеологически принцип записи правил во всех нотациях весьма схож [12-14].

Для получения простых ответов (протестировать онтологию), можно воспользовавшись плагином DL-Query, с целью построения запросов к онтологии.

DL-Query — плагин для построения запросов к онтологии в программе Protégé. Пример запроса: «*Человек and фамилия value "Одиных"*». В редакторе Ontorion Fluent Editor запросы выглядят аналогично DL-Query, но вводятся согласно синтаксису CNL. Например, «*Who Or What has weight lower than 400?*», что предоставляет значительные преимущества в использовании упрощенного естественного языка для запросов к онтологии.

Синтаксис CNL (Controlled Natural Language) — это правила, которые определяют структуру фраз, предложений и текстов в контролируемом естественном языке (упрощённом естественном языке). CNL — ограниченная версия естественного языка, созданная для выполнения определённых задач [13].

Далее онтология будет рассматриваться только как «весомая» (содержащая аксиомы) основанная на дескриптивной логике (OWL), согласно классификации Юрия Роландовича Валькмана, описанной в его труде «Онтологии: формальное и неформальное» и представленная кортежем в выражении (4).

Построение онтологии для решения загадки Эйнштейна. В качестве примера для рассмотрения методов и средств редакторов онтологий был выбран общеизвестный пример «загадка Эйнштейна» (рис.4). Задача Эйнштейна (загадка Эйнштейна, головоломка о зебре) — логическая задача, по легенде созданная Альбертом Эйнштейном в годы его детства. Также бытует мнение, что она использовалась Эйнштейном для проверки кандидатов в ассистенты на способность к логическому мышлению.

rdfs:comment [language: ru]
 На улице стоят пять домов.
 Англичанин живёт в красном доме.
 У испанца есть собака.
 В зелёном доме пьют кофе.
 Украинец пьёт чай.
 Зелёный дом стоит сразу справа от белого дома.
 Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.
 В жёлтом доме курят Kool.
 В центральном доме пьют молоко.
 Норвежец живёт в первом доме.
 Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.
 В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool.
 Тот, кто курит Lucky Strike, пьёт апельсиновый сок.
 Японец курит Parliament.
 Норвежец живёт рядом с синим домом.

Кто пьёт воду? Кто держит зебру?

Рис.4. Исходное задание для «загадки Эйнштейна»

Доказательств авторства задачи нет. Иногда автором головоломки называют Льюиса Кэрролла, но в условии упоминаются марки сигарет, которые не существовали при жизни Кэрролла и во времена детства Эйнштейна.

Рассмотрим пример построения онтологии на примере решения «загадки Эйнштейна». Для начала работы необходимо создать новую онтологию, которой автоматически будет назначен домен. Например, <http://www.semanticweb.org/eldomaco/ontologies/2025/7/einstein>.

После создания онтологии, необходимо предварительно создать иерархию классов (концептов) и по 5 индивидов для каждого из них (рис. 5):

- Дома: *Дом1, Дом2, Дом3, Дом4, Дом5;*
- Животные: *Зебра, Лиса, Лошадь, Собака, Улитки;*
- Мужчины: *Англичанин, Испанец, Норвежец, Украинец, Японец;*
- Напитки: *Апельсиновый сок, Вода, Кофе, Молоко, Чай;*
- Сигареты: *Chesterfield, Kool, Lucky_Strike, Old_gold, Parliament;*
- Цвет: *Белый, Желтый, Зеленый, Красный, Синий.*

Рис. 5. Необходимые для решения «загадки Эйнштейна» дерево классов и индивиды в Protégé

Далее нужно создать отношения (предикаты) со свойством «один к одному», которое в Protégé реализуется одновременным использованием сразу 2х опций «*functional*» (один ко многим) и «*inverse functional*» (многие к одному) (рис. 6):

- жить_в (домен: *Мужчины*, значение: *Дома*);
- имеет_животное: (домен: *Мужчины*, значение: *Животные*);
- имеет_цвет: (домен: *Дома*, значение: *Цвет*);
- курить_сигареты: (домен: *Мужчины*, значение: *Сигареты*);
- находится_справа_от: (домен: *Дома*, значение: *Дома*);
- пить_напиток: (домен: *Мужчины*, значение: *Напитки*).

Рис. 6. Демонстрация дерева отношений в Protégé, на примере отношения «Жить_в» и его свойств

Далее необходимо задать ограничения для классов (аксиоматизация) и сообщить факты для индивидов, чтобы система могла выполнять логические операции. Рассмотрим краткое описание построения аксиом и фактов для решения «загадки Эйнштейна».

Описанные условия (рис. 4) можно задавать как аксиомы (правила для концептов) или факты (правила для индивидов). Простые условия, по типу «находится_справа_от Дом1», будем задавать как факты (рис. 7), а более сложные (составные) как аксиомы (рис.8).

Рис. 7. Демонстрация описания факта для индивида «Дом2»

Индивид «Дом1» находится справа от «ничего». Для этого в онтологиях применяется концепт «nothing» и ключевое слово «only» (рис. 8).

Рис. 8. Демонстрация описания аксиомы для класса «Дом1»

Индивид «Дом5» находится справа от «Дом4», но вот «Дом6» не существует, а указывать какие-либо правила для «nothing» мы не можем. Для этого опишем индивидуалу «Дом5» аксиому «находится слева» или НЕ-«находится справа»: «inverse (находится_справа_от) only owl:Nothing». С помощью «inverse» можно получать пассивный залог для отношений, которые не могут быть описаны прямым способом.

Аналогично для «Кофе» «inverse (пить_напиток) some (жить_в some (имеет_цвет value Зеленый))», что означает правило «в зеленом доме пьют кофе». Дословно аксиома обозначается так: «кофе пьется в некотором доме, в котором кто-то живет, и который имеет цвет Зеленый». «value» означает конкретное значение, в отличие от «some» - некоторый из возможных.

Далее рассмотрим наиболее комплексную аксиому, для индивида «сигареты» - «chesterfield» (рис. 9).

Рис. 9. Демонстрация аксиомы для индивида «Сигареты» - «Chesterfield»

Аксиома для сигарет «Chesterfield» читается так: «Сигареты курятся в некотором доме, в котором кто-то живет и | который находится справа от дома, в котором живет тот, кто имеет животное Лиса, | ИЛИ | который находится НЕ-справа от дома, в котором живет тот, кто имеет животное Лиса |».

Из примера выше следует, что «в доме по соседству с тем, который» это одновременно два определения: «находится справа от» и НЕ-«находится справа от», т.е. «находится слева от». Следует заметить, что в высказывании «дом сразу по соседству» мы не указывали классы, как этого требовала аксиоматика ранних версий Protégé (ниже 5-й).

На этом этапе онтология считается построенной, но описанных действий по-прежнему недостаточно для того, чтобы ризонер мог выявить новые факты. При запуске ризонера система никак не отреагирует. Так как онтология имеет «слишком» открытый мир, то для завершения построения онтологии необходима некоторая уточняющая информация, а именно:

– все классы и индивиды по умолчанию могут пересекаться, что требует дополнительной отметки: «different individuals» для индивидов и «disjoint with» для классов;

– необходимо явно описать перечисление для каждого из классов, а именно с какими конкретно индивидами данного класса нужно работать ризонеру (поле класса «equivalent to», пример перечисления: {Дом1, Дом2, Дом3, Дом4, Дом5});

– необходимо задать посылки действия, т.е. «сказать», что «Мужчины» обязательно выполняют базовые действия: (жить_в some Дома) and (имеет_животное some Животные) and (курить сигареты some Сигареты) and (пить напиток some Напитки), т.к. ризонер не может самостоятельно этого утверждать.

Выполнив все описанные действия, наконец можем получить ответы на поставленные вопросы (рис.10).

Рис. 10. Демонстрация выявленных фактов ризонером

Также можно получить ответы с помощью плагина DL query (рис. 11):

–кто пьет воду? – *пить напиток Вода* → у Норвежца;

–кто держит зебру? – *имеет животное Зебра* → у Японца.

Рис. 11. Демонстрация получения ответов с помощью плагина DL-Query

Краткое изложение предлагаемых подходов и модификаций. Как было сказано ранее, онтологическая система имеет ряд недостатков, значительно усложняющих ее использование. Прежде всего это необходимость сети интернет для хранения онтологии в домене, а также необходимость подключать метаонтологию, в которой описаны основные понятия и термины.

Несмотря на все это, при построении семантических связей необходимо дополнительно указывать, что классы и индивиды не связаны между собой иначе понятия могут пересекаться. Нотация IDEF5, как альтернатива OWL, имеет учебный и исследовательский характер.

Для решения ряда описанных недостатков предлагается набор изменений редактора онтологий, которые направлены на цель создания из него интегрированной среды разработки (IDE), направленной на расширение возможностей инструмента построения онтологий. Онтологическая система вряд ли сможет заменить нейросети, но в виду наличия их множества вполне сможет их дополнить или объединить в более перспективную программную среду. Предлагаемый подход позволит использовать онтологии не только в рамках исследований экспертов или в учебных целях, а и для решения рутинных задач. Таких как построение графиков, платежа кредита для нефиксированного дохода, органайзер встреч по приоритетам или любая другая задача, которая имеет в своем составе семантические связи и логические операции.

Рассмотрим предлагаемые изменения.

Прежде всего введем свойство «disjointWith» по умолчанию, т.е. любой класс или индивид при построении онтологии получает атрибут «не пересекаться» с остальными. Тогда ризонер (машина вывода) в условиях, когда, согласно фактам, некий индивид будет подходить под определение нескольких классов будет назначать ему атрибут «inferred», т.е. предположительно эквивалентны, либо выдавать ошибку.

Согласно концепции открытого мира (OWA) система не может утверждать о чем-либо, если об этом не было сказано. Следовательно, в работе инструмента «иерархия классов» необходимо исключить необходимость дополнительного описания перечислений индивидов для каждого из классов. Таким образом, система должна работать с тем набором индивидов, созданными как экземпляры этих классов, которые описаны в системе и выдавать ошибку, если их аксиоматика противоречит описанным фактам.

Для инструмента построения отношений (бинарных отношений или предикатов) необходимо устранить недостаток отсутствия значений по умолчанию. Например, согласно рисунку 6, если ничего не отметить, то какие свойства по итогу будет иметь свойство? Если не отметить «транзитивно», то почему нет свойства «не транзитивно», ведь «асимметрично» и «иррефлексивно» присутствуют? Почему отсутствует свойство «один к одному» «full functional», которое необходимо получать одновременным указанием «functional» (один ко многим) и «inverse functional» (многие к одному)? Тогда должно присутствовать свойство по умолчанию «not functional» «много ко многим».

Таким образом, для описания множества отношения классов необходимо решить ряд имеющихся недостатков:

- дополнить свойства отношений и ввести значения по умолчанию:
 - functional (по умолчанию, $1 \rightarrow \infty$), inverse functional ($\infty \rightarrow 1$), full functional ($\infty \rightarrow \infty$), not functional ($1 \rightarrow 1$);
 - transitive, not transitive (по умолчанию);
 - symmetric, asymmetric (по умолчанию);
 - reflexive, irreflexive (по умолчанию).
- добавить множество условий описания domain и range, для отдельного описания каждого из сочетаний в рамках одного отношения (*девушка имеет (1) яблоко*, но тут же *девушка имеет (x) апельсинов*), с целью исключения необходимости описывать аксиоматику классам для посылки действия (т.к. все описания касаются наличия яблока у девочки, но ничего не сказано, что девушка может и не иметь яблока вовсе);

- посылку действия возложить на запрос, т.е. при разборе запроса исходить из запрашиваемого факта, истинность или ложность которого доказывать согласно множеству аксиом и фактов в связанных с запрашиваемыми сущностями отношениях;
- расширить машину вывода логикой троичных предикатов [14, 15], с целью внедрения дополнительного ответа системы вида «неизвестно» (unknown) или «неопределено» (undefined).

Вкладку «атрибуты классов», в которой описываются литералы или константы, следует исключить вовсе, а данные вводить непосредственно для самих классов на вкладке их редактирования.

Внедрение описанных инструментов в редактор онтологий позволит значительно снизить порог вхождения при изучении инструмента онтологической системы, а также представить узкоспециализированный редактор онтологий, подобный описанным Protégé и Ontorion Fluent Editor, в виде интегрированной среды разработки (IDE).

Выводы. В работе рассмотрена формальная модель онтологической системы, а также пример построения онтологии на общеизвестном примере «загадка Эйнштейна». Была достигнута цель модификации редактора онтологий, на примере Protégé, из узкоспециализированного редактора онтологий в IDE.

Рассмотрены следующие модификации существующих инструментов, машины вывода (ризонера) и системы выполнения запросов (SPARQL):

- внедрение логики троичных предикатов (для ранее отсутствующего ответа UNKNOWN на вопрос, не имеющий единично верного толкования);
- внедрение ограничения связности концептов и индивидов (каждый класс-концепт и каждый индивид изначально должны являться disjoint между собой);
- индивид не может существовать без класса (создание любых индивидов только как экземпляра какого-то класса);
- отменить потребность задавать перечисления для машины вывода (что описано, с тем и работаем, либо задавать отдельные перечисления для группировки индивидов в подмножества);
- ограничения вывода перенести на аксиоматику предикатов (domain / range), исключая потребность в описании дополнительных аксиом (equivalent) для классов-концептов;
- перенести атрибуты классов из выделенной таксономии (data properties) в описание классов-концептов, а также дополнить машину вывода базовыми арифметическими операциями над атрибутами.

К перспективам развития работы можно отнести:

- разработка скриптового управления предлагаемым IDE, расширение класса «Thing» до глобального метакласса, с целью размещения фактов и аксиом;
- развитие предлагаемого IDE до системы SDK, методом расширения семантических описаний средствами физической семантики.

Предлагаемая программная система имеет отличный от рассмотренного в Protégé подход к построению онтологий предметных областей и машине вывода, чем никоим образом не конфликтует с интересами разработчиков этого программного продукта.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Соммервилл, И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервилл. – 6-е изд., пер. с англ. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с. – ISBN 5-8459-0330-0.
2. Андриевская, Н. К. Онтологический подход в системах обработки данных научных и научно-образовательных организаций / Н. К. Андриевская // Проблемы искусственного интеллекта. – 2020. – №1(16). – С. 23–36.
3. Мазная, Е. А. Онтологическое обоснование семантического треугольника Г. Фреге: философский и лингвистический аспекты / Е. А. Мазная // Философия: проблемы, подходы, решения. – 2012. – №1(11), Т. 2. – С. 3–9.
4. Пospelов, Д. А. Прикладная семиотика / Д. А. Пospelов, Г. С. Осипов // Новости искусственного интеллекта. – 1999. – № 1. – С. 9–35.
5. Цуканова, Н. И. Онтологическая модель представления и организации знаний / Н. И. Цуканова. – Москва: Горячая Линия–Телеком, 2015. – 272 с. – ISBN 978-5-9912-0454-5.
6. Web Ontology Language (OWL) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL> (дата обращения: 10.09.2025).
7. Mendes P. N. DBpedia: a multilingual cross-domain knowledge base / P. N. Mendes, M. Jakob, C. Bizer // LREC. – 2012. – P. 1813–1817.
8. Алексеева, М. Б. Теория систем и системный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 304 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
9. Лапшин, В. А. Онтологии в компьютерных системах / В. А. Лапшин. – Москва: Научный мир, 2010. – 222 с. – ISBN 978-5-91522-193-1.
10. Цвелик, Е. А. Метод построения иерархии критериев на основе онтологического анализа системы / Е. А. Цвелик // Сетевой научный журнал «Инженерный вестник Дона». – 2013. – №4.
11. Каунг, М. Х. Анализ Веб онтологии (owl) и семантическая веб-технология / М. Х. Каунг // Auditorium. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2017. – № 4 (16).
12. Муромцев, Д. Индустриальные графы знаний - интеллектуальное ядро цифровой экономики / Д. Муромцев, Д. Волчек, А. Романов // Control Engineering Россия. – 2019. – № 5(83). – С. 32-39.
13. Боргест, Н. М. Онтологический редактор Fluent Editor: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / Н. М. Боргест, А. А. Орлова. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2017. – 44 с.
14. Верба, В. С. Троичная логика для выявления групп воздушных объектов на основе неопределенных признаков / В. С. Верба // VI международная конференция и молодежная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2020). – Секция: Науки о данных. – С. 897–904.
15. Виттих, В. А. Онтологический подход к построению информационно-логических моделей в процессах управления социальными системами / В. А. Виттих, П. В. Смирнов, С.В. Смирнов // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2009. – №5. – С. 45-53.

Поступила в редакцию 26.09.2025 г., рекомендована к печати 14.10.2025 г.

DESIGNING AN ONTOLOGY EDITOR FOR SOLVING PROGRAMMING PROBLEMS

Filipishin D.A., Grigorev A.V.

A new approach to the construction of ontologies is proposed, the extension of the output machine by the logic of ternary predicates and the modification of the tools of the ontology editor into an integrated development environment (IDE). The article examines the capabilities of the Protégé ontology editor and the Ontorion Fluent Editor using the example of building an ontology of the well-known "Einstein's riddle" as the basis for building descriptive ontologies (OWL). The theoretical foundations of the proposed modifications are described, as well as the competitive advantages of the practical application of the proposed methods.

Keywords: ontology, axiom, fact, triplet, concept, object, subject, relation, class instance, dl query, SPARQL, OWL.

Филипишин Дмитрий Александрович

аспирант, ассистент кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», научный сотрудник молодежной научной лаборатории «Искусственный интеллект», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: domaco@mail.ru

Filipishin Dmitrii Aleksandrovich

Postgraduate student, Assistant at Department of Software Engineering named after L.P. Feldman of Donetsk National Technical University, Researcher at the youth scientific laboratory of Artificial intelligence, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Григорьев Александр Владимирович

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: grigorievalvl@mail.ru

Grigorev Aleksandr Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Software Engineering named after L.P. Feldman, Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.